

ӘОЖ 639.2.3
ҒТАМ Р69.01.11

КІШІ АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ КӘСІПТІК БАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ

ЕРМАХАНОВА ЖАНАР ЗАУАЛХАНОВНА

«Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС
Арал филиалы.

Кіші ғылыми қызметкер, жаратылыстану ғылымдарының магистрі.
Қызылорда облысы, Арал қаласы.

***Аңдатпа.** Бұл мақалада ұзақ жылғы үзілістен кейін Сырдария өзенінде судың көбеюіне және Көкарал бөгетінің салынуына байланысты Кіші Арал теңізінің суының тұздылығының азайғандығы туралы мәліметтер келтірілді. Кіші Арал теңізінің гидрологиялық режиміндегі өзгерістердің нәтижесінде негізгі кәсіптік маңызы бар балықтардың өмір сүру ареалы ұлғайды. Кіші Арал теңізінің негізгі кәсіптік маңызы бар балықтарының популяциясының қазіргі жағдайы талқыланды. Кәсіптік маңызы бар балықтардың ұзындық-салмақ, жас құрамы және табиғи өсіп-өнуі туралы мәліметтер келтірілді.*

***Түйінді сөздер:** Кіші Арал теңізі, гидрологиялық режим, ихтиофауна, түр, популяция, ұзындық, салмақ, жас, уылдырық шашу.*

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ МАЛОГО АРАЛЬСКОГО МОРЯ

ЕРМАХАНОВА ЖАНАР ЗАУАЛХАНОВНА

Аральский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
Кызылординская область, г. Аральск.
Младший научный сотрудник, магистр естественных наук

***Аннотация.** В статье приводятся данные, что после длительного перерыва увеличение речного стока р.Сырдарьи и строительство Коккаральской плотины привели к опреснению Малого Аральского моря. В результате происходящих изменений в гидрологическом режиме моря расширился ареал основных промысловых рыб Малого Арала. Приводятся данные по размерно-весовому, возрастному составу промысловых рыб и сведения о естественном воспроизводстве.*

***Ключевые слова:** Малое Аральское море, гидрологический режим, ихтиофауна, вид, популяция, длина, масса, возраст, нерест.*

THE STATE OF COMMERCIAL FISH OF THE SMALL ARAL SEA

ERMAKHANOVA ZHANAR ZAUALKHANOVNA

Aralsky branch of the Scientific and Production
Center of Fisheries LLP, Kyzylorda region, Aralsk. Junior researcher, master of
natural sciences.

***Abstract.** This article provides information about the decrease in the salinity of the small Aral Sea due to the increase in water in the Syrdarya river after a long break and the construction of the Kokaral dam. As a result of changes in the hydrological regime of the small Aral Sea, the area of life of fish of the main commercial importance has increased. The current state of the population of the main kishipshchik fish of the small Aral Sea was discussed. Data on the length-weight, age composition and natural reproduction of fish of commercial importance are given.*

***Key words:** small Aral Sea, hydrological regime, ichthyofauna, species, population, length, weight, age, spawning*

КІРІСПЕ

Арал теңізінде балықтарды жерсіндіру жұмыстары жүргізілгенге дейін оның ихтиофаунасында 7 туыстыққа жататын 20 түрлі балық болды [1]. Балық шаруашылығы ғылымы жүргізілген уақыттан бастап Арал теңізінің ихтиофаунасын реконструкция жүргізу мақсатында теңізде жаңа балық түрлерін жерсіндіру жұмыстарына көп көңіл бөлінді. 1927-1991 жылдары балықтарды жерсіндіру мақсатында жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде Арал теңізінде 17 балықтың жаңа түрі пайда болды [2]. Теңіздегі ихтиофаунаның құрамы 20 түрден 34 түрге дейін көбейді, бірақ кәсіптік маңызы бар балықтардың саны айтарлықтай көбеймеді.

Арал теңізінің байырғы балықтары негізінен тұщы суларда өмір сүріп көбейетін балықтар, олардың санының өзгеру факторы табиғи өсіп өнуіне байланысты [3,4]. Өткен ғасырдың 60-жылдарының бас кезінде балықтардың табиғи өсіп өнуіне қолайлы жағдай өзендердің құяр сағасындағы қойнауларда және көлдерде болды, бұл жерлерде кәсіптік маңызы бар балықтардың 60-70% уылдырық шашып көбейді [4]. Кәсіптік маңызы бар балықтардың табиғи жағдайда өсіп-өнуінде теңіздің, өзіндегі уылдырық шашу алаңдарының маңызы жеткілікті түрде анықталған еді. Э.А.Бервальдтің [4] зерттеулері бойынша арал тортасының 100 %, сазанның-90 % және табан балығының 50 % теңіздің солтүстік шығыс аймағында уылдырық шашып көбейген, алайда осы аймақтарда балықтардың табиғи көбеюінің тиімділігі анықталмаған еді. М.Н.Гостеваның [5,6,7] зерттеулері бойынша арал тортасының ұрықтандырылған уылдырығының және дернәсілдерінің теңізде қалыпты дамуы 11,6 % -де, табан балығының -10,5 % -де және сазан балығының -10,6 % -де анықталған.

Арал теңізінің суының деңгейінің төмендеуіне байланысты, 1975 жылдан бастап теңізде кәсіптік маңызы бар балықтардың уылдырық шашатын орындары өзінің маңызын жойды. 1971-1975 жылдары бұл жерлерде ихтиофаунасының құрамында атерина, бұзаубас балықтар және тоғыз инелі арал шаншар балықтары болды.

1971 жылдан бастап теңіздің ашық бөлігінде судың орташа тұздылығы 12 ‰ болғанда, ол ересек балықтарға кері әсер етті. 1981 жылға қарай теңіз суының тұздылығы 18‰ болғанда теңіз өзінің балық шаруашылығының маңызын толықтай жойды. Сол кезеңде Арал теңізінің ихтиофаунасының құрамында байырғы балықтардан кәсіптік маңызы жоқ –аралдың тоғыз инелі шаншар балығы және жерсіндірілген балықтардан кәсіптік маңызы жоқ-атерина, бұзаубас балықтар және кәсіпшілік маңызы бар, саны өте аз –балтық майшабағы болды. Бұл кезеңде Сырдария және Өмудария өзендерінің құяр сағасында кәсіптік маңызы бар Аралдың байырғы балықтарының үлкен жастағы дарақтары кездесті [8].

Қорыта айтқанда, өткен ғасырдың 70 жылдарының аяқ кезінде Арал теңізінде кәсіптік маңызы бар толықтай жойылды.

Алайда, көп жылғы үзілістен кейін 1988 жылдан бастап Сырдария өзенінен Кіші Арал теңізіне су келе бастады. 1988-2000 жылдары Кіші Арал теңізінің экологиялық жағдайы жақсара бастады. Сол кезеңде ауылшаруашылығының өсу қарқының төмендеуі Сырдария өзенінен теңізге келетін судың мөлшері жылына 6-8 км³ дейін жетті. 2002-2005 жылдары Сырдария өзенінің суының көбеюіне және Көкарал бөгетінің салынып болуына байланысты Кіші Арал теңізінің суы тұщыған аймағының ауданы ұлғайды. Соның әсерінен Аралдың байырғы кәсіптік маңызы бар балықтарының таралу аймағы ұлғайды. Кіші Арал теңізінің барлық аймағында кәсіптік маңызы бар байырғы балықтар өсіп өніп көбейді.

Зерттеулерге сәйкес, Кіші Арал теңізіндегі гидрологиялық жағдай, егер 2018-2023 жылдар аралағындасу көлемі азайып, тұрақсыз болса, 2024 жылы жазғы кезеңдерде су ағынының мөлшері 39-дан 107 м³/с-ке дейін түсірудің арқасында 2023 жылмен салыстырғанда едәуір жоғары болды және бұл су айнасының деңгейіне, ауданына және қолайлы әсер етті. 2024 жылғы зерттеу бойынша Кіші Арал теңізінің суының көлемі 22,65 км³ және орташа тұздылығы 7-8 г/л мөлшерінде тіркелді.

МАТЕРИАЛ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ

Ихтиологиялық материалды жинау және өңдеу жалпы қабылданған әдістеме бойынша жүзеге асырылды [9]. Кәсіптік балықтардың жасын анықтау Н.Н. Чугуноваға сәйкес жүргізілді [10].

НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛДАУ

Кіші Арал теңізінің ихтиофаунасының құрамында кәсіптік маңызы бар балықтардың 16 түрі бар: тыран, көксерке, шортан, ақмарқа, сазан, күмісмөңке, торта, қылыш, жыланбас, жайын, шемей, айнакөз, ақ амур, ақ дөңмаңдай, камбала және аққайран. Төменде олардың қысқаша биологиялық сипаттамасы келтірілді кестелер 1.2.

Кесте 1 – Кіші Арал теңізі ихтиофаунасының кәсіптік маңызы бар балықтардың түрлік құрамы

№	Түрдің аты			Түрдің дәрежесі
	қазақша	орысша	латынша	
1	Тыран	Лещ	<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, абориген
2	Көксерке	Судак	<i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, абориген
3	Шортан	Щука	<i>Esox lucius</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, абориген
4	Ақмарқа	Жерех	<i>Aspius aspius</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, абориген
5	Сазан	Сазан	<i>Cyprinus carpio</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, абориген
6	Күмісмөңке	Карась серебряный	<i>Carassius auratus gibelio</i> (Bloch, 1782)	кәсіптік, саны аз, абориген
7	Торта	Плотва	<i>Rutilus rutilus aralensis</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, абориген
8	Қылыш	Чехонь	<i>Pelecus cultratus</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, абориген
9	Жыланбас	Змееголов	<i>Channa argus</i> (Cantor, 1842)	кәсіптік, саны аз, жерсіндірілген
10	Жайын	Сом	<i>Silurus glanis</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, саны аз, абориген
11	Шемей	Шемая	<i>Chalcalburnus chalcoides</i> (Güldenstädt, 1772)	кәсіптік, саны аз, абориген
12	Айнакөз	Белоглазка	<i>Abramissapa</i> (Pallas, 1814)	кәсіптік, саны аз, абориген
13	Ақ амур	Амур белый	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes, 1844)	кәсіптік, саны аз, жерсіндірілген
14	Ақдөңмаңдай	Белый толстолобик	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	кәсіптік, саны аз, жерсіндірілген
15	Түйетабан	Камбала	<i>Platichthys flesus</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, саны аз, жерсіндірілген
16	Аққайран	Язь	<i>Leuciscus idus</i> (Linnaeus, 1758)	кәсіптік, абориген

Тыран . *Abramis brama* - тұқы тұқымдастарына жатады. Кіші Арал теңізінде ең көп тараған балық. Суы тұнық та терең жерлерді ұнатады. Тәжірибелі жетекшісімен үш бұрыш жасап, топтасып жүреді. Ол бір жаққа бұрылса, бүкіл үйір оның соңына ереді, өте сақ. Ұзындығы 45 сантиметр, 3 килограмға дейін жетеді.

2024 жылдың зерттеулер бойынша тыран балығының ұзындығы 13,0 - 34,5 см, салмағы 49 - 912 г – ға дейін, орташа ұзындығы 22,1 см және салмағы 229,3 г. Ағымдағы жылы біздің зерттеулерімізде және кәсіпшілік аулаулауларда тыран популяциясы санының төмендегені байқалды. Бұл су айдынындағы осы түрдің ихтиомассасының төмендеуін көрсетеді.

Кіші Арал теңізінің жас құрылымының динамикасын талдай отырып, тыранның басым бөлігін төрт-бес және алты жастағы балықтар басқаратынын атап өтуге болады.

Көксерке. *Sander lucioperca* көксерке-алабұға туыстас балықтардың түрі болып табылады, ол негізінен таза су айдындарында тіршілік етеді, соңғы кездері тұқы өсірілетін тоғандарда да жақсы жетіліп өседі.

Су айдындарында көксеркенің екі биологиялық түрі болады: жартылай өткермелі және тұрақты. Жартылай өткермелі көксерке уылдырық шашу үшін өзеннің жоғарғы ағысына көтеріледі. Оңтүстік аймақтарда көксерке наурыз айында, ал солтүстік аймақтарда сәуір айында өзеннің жоғарғы ағысына көтеріледі. Уылдырықты судың температурасы 9-13 °C болғанда шашады. Уылдырық шашып болғаннан кейін өзеннен теңіздің тұщыған аймағына жайылымға түседі. Көксеркенің бұл түрінің саны өзендерде су тоспаларының көптеп салуына байланысты азайып келеді. Көксеркенің тұрақты түрінің уылдырық шашатын жері және жайылымы бір болып келеді. Көксерке тұрақты түрінің жартылай өткермелі көксеркеге қарағанда баяу өседі. Оның денесінің массасы 6-8 кг, ал ұзындығы 75-80 см болып келеді.

Көксерке балығы тез өсетін балық түріне жатады. Көксерке шабағының бірінші жылда салмағы 35 г, екінші жылда -180-200 г, үшінші жылда -400-500 г, төртінші жылда -900 грамнан жоғары болады, яғни көксерке бірінші 3-5 жылда өте тез өседі, яғни ұзындығы 40-55 см, ал салмағы -3,0-4,5 кг болады. Көксеркенің тірлей салмағы 10 кг болады, ал кей кездері 16 кг-ға дейін жетеді.

Көксерке балығы жыныстық жағынан 2-4 жаста жетіледі, ол су айдының ағысы жоқ жерлерінде тереңдігі 0,35-3,0 метр болатын жерлерде судың температурасы 8-10 °C болған кезде уылдырық шашады. Уылдырықты аналықтар арнаулы құрақтың және басқа су өсімдіктерінің тамырларынан дайындаған ұяға шашады, ұяның диаметрі аналық-аталықтардың ұзындығына байланысты 30-60 см болады. Аналықтар ұяға уылдырықтарын негізінен түн мезгілінде шашады, содан кейін аналық кетіп қалады, ал аталық ұяны күзетіп тұрады. Тоғандарда уылдырық шашатын жер болмағандықтан оларда жасанды ұялар жасайды, сол ұяларға аналықтар уылдырық шашады. Ұрықтандырылған уылдырықтың дамуы екі жетідей уақыт алады. Осы кезде көксеркенің аталығы ұяны жыртқыш балықтардан қорғап күзетіп тұрады. 3-10 тәулік ішінде (судың температурасына байланысты) ұрықтандырылған уылдырықтан ұзындығы 3-6 мм болатын дернәсілдер шығады. Көксеркенің шабағы ұзындығы 20-30 мм болғанда, онда ересек балықтардың белгілері пайда болса, ол судың төменгі қабаттарына түсіп, жыртқыш балықтардың қасиетіне ие болады. Көксеркенің шабақтары бірінші кезде зоопланктонмен (дернәсіл, жәндіктердің дернәсілдерімен) қоректенеді, одан кейін ол балықтардың дернәсілдерімен, шабақтарымен қоректенуге көшеді. Көксерке негізінен жыңғыл өскен шұңқырларда, қартерлерде, шағын өзендердің, көл арналарында, өзендердің құмсауыт жерлерінде тіршілік етеді. Су айдындарының су өсімдіктері қалың өскен аймақтарында кездеспейді. Өзінің жемтігін қуып жүріп ұстайды.

Кіші Арал теңізінде 2024 жылғы ғылыми-тәжірибелік аулауларда көксеркенің ұзындығы 14 тен 69 см. аралығында, салмағы 35 г нан 5100 г-ға дейін, орташа дене ұзындығы 40,2 см, орташа салмағы 1221,3 г, бұл популяцияда кәсіптік балық аулау жағдайындағы қарқынды реттелуін және бірқалыпты көбеюін көрсетеді.

Кіші Арал теңізіндегі көксеркенің жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, зерттеу жылдарында үйірде орта жастағы топтар басымдық көрсеткен, бұл көксерке популяциясының өсімін молайтудың тиімді жағын көрсетед.

Шортан. *Esox lucius* - албырттар отрядының өзі аттас тұқымдасына жататын балық; ірі жыртқыш, шортан тәрізділер отрядының бір тұқымы. Қазақстанның барлық табиғи су айдындарында кездеседі. Дене пішіні жебе тәрізді, ұсақ қабыршақтар жапқан, ұзындығы 1,1 м-ге, салмағы 16 кг-ға жетеді, арқа қанаты аналь (құйрықасты) қанатының деңгейінде, басы жалпақ, ұзын жақтарының астыңғысы үстіңгісінен ілгері ұмсынған. Аузы үлкен, онда көптеген тістері бар, тістерінің өткір қырлары артқа қарай иілген, сондықтан оның аузына түскен жемтігі аузынан кері шыға алмайды. Түсі өзі тіршілік ететін ортасына байланысты құбылып отырады, бүйірінде көлденең жолақты ірі қоңыр түсті дақтары болады.

Шортандар 3 – 5 жасында жыныстық жағынан жетіледі. Сәуір – мамыр айларында тайыз өзендерге, су температурасы 4 – 12°C болғанда уылдырығын (балықтың мөлшеріне қарай 17,5 – 270 мыңдай, диаметрі 3 мм-дей) шашады. Ауа райына қарай, жалпы көбею мерзімі 2,5 айға созылуы мүмкін. Шортан – жыртқыш балық, қорегін шөп арасында жасырынып тұрып, атылып барып ұстайды. Шабактары майда омыртқасыздармен қоректенеді, ұзындығы 5 см-ге жеткенде жыртқыштыққа көшеді. Бұлар кәсіптік маңызы бар балықтар, дәмді еті үшін көп ауланады.

Соңғы жылдары Кіші Арал теңізінде шортанның орташа ұзындық - салмақ көрсеткіштерінің біркелкі сақталуы байқалды, бұл балықтың қоректену жағдайының жақсарғанын көрсетеді. Шортаның ұзындығы 24,0 - 57,0 см, салмағы 120 - 1850 г – ға дейін, орташа ұзындығы 36,1 см және салмағы 536,9 г.

Кіші Арал теңізіндегі шортанның жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, соңғы жылдары жасы үлкен топтар басым түскен. Жас қатары кеңейе түскен, шортан популяциясы үшін тоғандағы мекен ету жағдайлары жасалған.

Ақмарқа. *Aspius aspius* - Ғалымдар қызыл ерінді Арал ақбалығы (Аральский красногубый жерех) деп атайды. Каспий теңізінде Еуропадағы суларда өсетін ақбалықтардан көптеген өзгешеліктері бар. Еті өте майлы, құнарлы, дәмді, оны қуырып та, асып та, тұздап та жегенде сапасын жоғалтпайды. Пішіні оқтаудай жұмыр, дене тұрқы 80 сантиметр, салмағы 6 килограмға дейін жетеді. Ол жыртқыш балық, тез жетіліп өседі, себебі судағы жәндіктер мен балықтарды таңдамай жұта береді.

Кіші Арал теңізіндегі ғылыми-тәжірибелік аулауда ақмарқаның ұзындығы 13,5 тен -57,0 см, салмағы – 42 - дан 3155 г, орташа дене ұзындығы 29,3 см және салмағы 516,1 г (кесте 2.) келтірілген.

Ақмарқаның жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, соңғы жылдары жас аралықтары созылған. Бұл Кіші Арал теңізінде ақмарқаның санының артқандығының дәлелі. Осы жылы орта жасарлар басым түсті.

Кесте 2 – Кіші Арал теңізіндегі ихтиофаунасының кәсіптік маңызы бар балықтардың негізгі биологиялық көрсеткіштері, 2024 жыл

Балықтар атаулары	Ұзындық, см		Салмағы, г		n
	мин-макс	орташа	мин-макс	орташа	
тыран	13,0-34,5	22,1	49-912	229,3	423
көксерке	14,0-69,0	40,2	35,0-5100	1221,3	378
шортан	24,0-57,0	36,1	120-1850	536,9	46
ақмарқа	13,5-57,0	29,3	42-3155	516,1	142
сазан	9,0-50,0	27,7	15-2825	632,0	494

күмісмөңке	7,0-28,0	18,4	12-714	247,6	382
арал тортасы	10,0-26,5	15,4	19-514	94,4	943
қылыш	16,5-35,0	25,8	37-471	190,4	113
жыланбас	19,0-69,0	43,9	51-4615	1425,1	54
жайын	25,0-113,0	63,2	121-10650	3687,9	19
шемей	14,0-27,0	22,1	41-282	159,7	44
ақ амур	16,0-39,0	24,9	86-1225	383,7	54
ақ дөңмаңдай	21,0-66,5	42,5	189-5416	1888,3	54
аққайран	16,5-19,5	17,9	113-181	146,3	15

Сазан. *Cyprinus carpio* – тұқы балық тұқымдасының ірі балығы, мәдени тұқының жабайы шыққан тегі. Тығыз жалпақ денелі, денесі жасыл-сұр, кейде сары түсті, ол тығыз ірі қабыршақпен қапталған. Тез өседі, екінші жылдың соңында ұзындығы 30 см, салмағы 0,5-0,6 кг-ға жетеді (ең үлкені 2 метрге дейін өсіп, салмағы 20 кг). 30 жылға дейін өмір сүреді. Қазақстанда барлық жарамды су қоймалары, көлдер және ну өсімдікті өзен шығанақтарында мекендейді. Қорек талғамайтын балық. Кәсіптік түр болып табылады, оны кәсіптік деңгейде де, әуесқойлар балықшылар да аулайды. Басқа балықтармен салыстырғанда судағы оттегі құрамын көп талап етпейді, оның уақытша төмендеуіне шыдай береді, тоғандағы жағдайға тез үйренеді. Көп ғасырлық сұрыптау нәтижесінде тұқы балықтың бірнеше түрі алынған, солардың ішіндегі көпке әйгілісі – жалтырауық тұқы. Айна сияқты екі бүйірін жауып тұратын үлкен қабыршақтары үшін осылай аталған.

Сазанның қабыршағы ірі, аузының екі езуінде мұртшалары бар, жұтқыншақ тісі жақсы дамыған. Қазақстанда 2 түр тармағы: Еуропа сазаны (*Cyprinus carpio carpio*) және Арал сазаны (*Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758) бар. Біріншісі – Жайық, Жем, Еділ өзендерінде, Шалқар мен Каспий теңіздерінің құяр жеріндегі өзендерде; ал екіншісі Арал теңізі, Сырдария, Сарысу, Шу өзендерінің бойында тараған. Ересектерінің ұзындығы 40 – 45 (кейде 100) см-дей, салмағы 2,5 (ірілері 20) кг-дай болады. Жыныстық жағынан 3 – 5 жасында жетіледі. Уылдырығын (аналығының көлеміне қарай, ірілері – 1,5 млн-дай) 2 – 3 бөліп, тереңдігі 1,5 – 2 м-дегі өсімдіктерге, көбінесе тереңдігі 0,5 м-дегі жайылма судағы шөп үстіне шашады. Уылдырығы су температурасы – 16 – 22°C, тұздылығы 9,6% болса жақсы жетіледі. Сазандар қорек талғамайды. Шабағы алғашында зоопланктон және майда балдырлармен, кейін әр түрлі жәндіктермен қоректенеді.

2024 жылдың ғылыми-тәжірибелік аулауларында сазанның ұзындығы 9,0 дан 50,0 см аралығында, орташасы 27,7 см-ді құрады. Сазанның салмағы 15 тен 2825 г-ға дейін, орташасы 632,0 г. болды.

Кіші Арал теңізіндегі сазанның жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, соңғы жылдары популяция көбеюінің нәтижесінде, кіші және орта жастағы топтар басым түскен. Ағымдағы жылы популяцияда үш және төрт жасар балықтар саны басым болды.

Күміс мөңке. *Carassius auratus gibelio*- Бастапқыда күмісмөңке мекендеген өзен алабында Амур және іргелес су айдындарында. Жасанды түрде қоныстанған XX ғасырдың 60-жылдары көптеген су айдындарында Сібір және Еуропа. Қазір енгізілді Солтүстік Америкаға, Үндістанға және басқа аймақтар.

Күміс мөңкенің ұзындығы 46,6 см, салмағы 3 кг-ға дейін жетеді. Жеке даналар 10-12 жылға дейін өмір сүреді. Мөңкенің бүйірі алтын сияқты сары түсті, жүзбе қанаттары қызыл-қоңыр, ал арқасы қара түсті болады. Қабыршағы тегіс. Жыныстық жағынан аналығы 3 – 4, аталығы 2 – 3 жасында жетіледі. Уылдырығын (300 мыңдай) мамыр – маусым айларында су температурасы 17 – 18 °C болғанда су түбіндегі шөп арасына шашады. Бұлар негізінен зоопланктонмен, зообентоспен және детритпен қоректенеді. Қорек ретінде өсімдікті сирек пайдаланады. Мөңкенің кәсіптік маңызы бар.

2024 жылғы ғылыми-зерттеу аулауларда күмісмөңке балығының ұзындығы 7,0 – тен 28,0 см, салмағы 12 – 714 г., орташа ұзындығы 18,4 г және орташа салмағы 247,6 г құрады.

Кіші Арал теңізіндегі күмісмөңкенің жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, зерттеу жылдарында үйірде орта жастағылар басымдық көрсеткен.

Арал тортасы. *Rutilus rutilus aralensis* – тұқы тәрізділерге жататын жартылай өткінші балықтар. Торта Еуропада, Батыс және Солтүстік Азияда таралған. Қазақстанның су айдындарында кең тараған, негізінен тұщы суларда болады.

Тортаның ұзындығы 50 см, салмағы 1500 г. Жыныстық жағынан 3 – 5 жасында жетіледі. Уылдырығын (2,5 – 147 мыңдай) сәуір – мамыр айларында шашады. Тұщы суда тіршілік ететіндері планктон және бентоспен, ал өткінші түрлері негізінен қосжақтаулы моллюскалармен және шаянтәрізділермен қоректенеді. Торта кәсіптік маңызы бар балық, әуесқойлық жолмен де ауланады.

2024 жылы зерттеулерде арал тортасының ұзындығы 10,0 тен 26,5, см аралығында, орташа 15,4 см. болды. Балық салмағы 19 г-нан тен 514 г-ға дейін, орташа 94,4 г-ды құрады.

Кіші Арал теңізіндегі арал тортасының жас құрылымының динамикалық анализі көрсеткендей, соңғы жылдары үйірде орта топтағы даралар басым түскен.

Қылыш. *Pelecus cultratus* – жартылай өтпелі балық, өзендерге уылдырық шашу үшін кіреді. Кіші Арал теңізінде қылыш балығының негізгі бөлігі теңіз жағалауы бойының 2-6 метр тереңдігінде уылдырығын шашады.

Қылыш балығының уылдырығы батипелагиалы. Қылыштың басты бөлігі үш жасқа толғаннан кейін жыныстық жағынан жетіледі. Уылдырығын 12°C температурада шаша бастайды. Уылдырық шашу мерзімі мамырдың екінші жартысы – маусымның басында өтеді. Шілденің ортасына дейін де созылуы мүмкін.

Қылыш пластикті эврифаг. Қорек құрамына өсімдіктер, планктонды шаянтәрізділер, қосқанаттылардың дернәсілдері және имагосы, мизидалар, бокоплавов, қоңыздар, балық шабақтары және т.б кіреді. Соңғы жылдары Кіші Арал теңізінде қылыш балығының саны өндірістік деңгейге жетті.

Соңғы жылдары Кіші Арал теңізінде қылыш балығы кәсіптік деңгейге жетті ғылыми-тәжірибелік аулауда қылыш балығының ұзындығы 16,5 тен 35,0 см, орташа 25,8 см болды. Салмағы 37 ден 471 г -ға дейін, орта есеппен 190,4 г -ды құрады.

Қылыштың жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, үйірде үлкен жастағы топтар басым түскен.

Жыланбас. *Channa argus* – алабұға тәрізділер тобына жататын, тұщы суларда өсетін балық; ұзындығы 85 см дейін, массасы 7 кг дейін болады. Тоған шаруашылықтарында жақсы өсетіндіктен Әму-дария, Сырдария су алаптарында жерсіндірілген. Жыланбастар тұқымдасының жалғыз өкілі. Амур су қоймасынан Сырдария су қоймасына жерсіндірілген, қазір Оңтүстік Қазақстанның көптеген тоспа жылы суаттарында мекендейді. Әдеттен тыс сыртқы түрінен басқа, жыланбаста көптеген ерекше қасиеттер бар: солардың бірі - атмосфералық ауамен тыныс алу. Сондықтан құрлыққа шығып, кепкен бір суаттан екіншісіне бара алады. Жас кезінде ұсақ омыртқасыздармен, есейе келе, балықтар, бақалармен қоректенеді. Бұл - мешкей жыртқыш. Олардың көбеюі ең ыстық уақытта құрамында оттегі аз тоспа суаттарда өтеді. Алдымен ересектері орын дайындайды, қамыс, қоғанның ортасындағы судың бетін тазартады, сонан кейін осы жерде су астында уылдырық шашады, үлкен майлы тамшысының арқасында су бетіне көтеріліп, тыныс алады және жылынады.

Жыланбас соңғы жылдары Кіші Арал теңізінде өндірістік аулау көлеміне жетті. Тәжірибелік аулауларда жыланбас ұзындығы 19,0-ден 69,0 см аралығында, орташасы 43,9 см болды. Салмағы 51 – ден 4615 г-ға дейін, орташа 1425,1 г-ды құрады.

Кіші Арал теңізіндегі жыланбастың жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, соңғы жылдары орта жастағы топтар басым түскен, бұл популяцияның көбейгіштігі қалыпты деңгейде екендігін көрсетеді.

Жайын. *Silurus glanis* – жайын тәрізділер отрядына жататын жыртқыш балық. Жайынның майдасы лақа деп аталады. Қазақстанда Каспий, Арал теңіздерінде және бұларға құятын өзендерде кездеседі. Балқаш көлі мен Талас өзенінде жерсіндірілген. Аталығы аналығынан біраз үлкен. Ұзындығы 5 м-дей, салмағы 300 кг-ға жетеді. Жайынның түсі, әдетте, жасыл тектес ашық қоңыр, арқасы қара, бауыры ақ, бүйірінде түрлі дақтары болады. Басы жалпақ, үлкен, кеудесі қысқа, ұзын құйрығы екі бүйірінен қысыңқы, арқа қанаты кішкентай, құйрық қанаты астыңғы-үстіңгі қалақшаға бөлінбеген, ал құйрық асты (аналь) қанаты өте ұзын келеді. Жақтарында өте майда, көп қатарлы тістері бар. Үстіңгі жақтарында екі ұзын, ал астыңғысында қысқалау төрт мұртшалары болады. Жайын 40 жылдай тіршілік етеді. 3 – 4 жасында (ұзындығы 45 – 60 см болғанда) жыныстық жағынан жетіледі. Уылдырығын (11 – 480 мыңдай) су температурасы 18 – 20°C болғанда су түбіндегі шөп арасына шашады. Бұлар ұсақ балықтар, бақа, моллюскілермен қоректенеді. Кейде су құстарына да шабуыл жасайды. Жайынның еті семіз, майлы болғандықтан кәсіптік маңызы бар.

Соңғы жылдары Кіші Арал теңізінде кәсіптік аулау көлеміне жетті. Тәжірибелік аулауларда жайынның ұзындығы 25,0-ден 113 см-ге орташа 63,2 см болды. Салмағы 121 тен 10650 г-ға дейін, орташа 3687,9 г-ды құрады.

Кіші Арал теңізіндегі жайынның жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, соңғы жылдары орта жастағы топтар басым түскен.

Шемей. *Chalcalburnus chalcoides* – “Шемая” деген парсы тілінде “патша балығы” деген мағына береді. Шынында да еті өте жұмсақ, майлы, дәмді. Дене тұрқы 20-24 сантиметр, салмағы 300 грамдай. Түнде судың кез келген қабатында жүреді де, күндіз су түбіне тереңге кетеді. Ол көбінесе ащы суларда өсетін балық, бірақ жағдайға байланысты тұщы суда да өмір сүре береді.

2024 жылғы ғылыми-зерттеу аулауларында шемей балығының ұзындығы 14,0 - 27,0 см шамасында, салмағы 41 - 282 г., орташа ұзындығы 22,1 см., ал салмағы – 159,7 г. болды.

Кіші Арал теңізіндегі шемейінің жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, үйірде бес жастағылар басым болды.

Айнакөз. *Abramissapa* – Оның бірнеше фрагменттерден тұратын үзілген ареалы бар: Орал-Каспий бассейні (Қазақстан) сонымен қатар Балтық (Волхов) және Ақ теңіздер (Вычегда және Солтүстік Двина) өзендерінде мекендейді; Арал теңізі бассейніндегі ареалының оқшауланған бөлігі белгілі. Кама өзенінде және оның салаларында сирек кездеседі. Бұл өте тығыз балық: ұзындығы 35-46 см, салмағы 1 - 1,5 кг болуы мүмкін. Сыртқы түрі бойынша ол табан балыққа ұқсас, бірақ денесінің ұзындығымен ерекшеленеді, оның басының ұзындығының 30%-ы ақ-күміс түсті құбылмалы қабықшасы бар көздерден тұрады, бұл ақкөзге атын береді. Денесі күміс-сұр түске ие, балықтың жоғарғы жағы күңгірт. Қара жиектері бар сұр жүзбеканаттар. Айнакөздің қабыршақтары салыстырмалы үлкен, бүйір сызығында 52-ге дейін қабыршақ болуы мүмкін.

Өте жас айнакөздер тек зоопланктонмен қоректенеді, содан кейін құрттар мен уылдырықшаларға ауысады, ал жетілу кезінде олар толыққанды тамақ іше бастайды, оған кез – келген нәрсе - жәндіктер, моллюскалар, өсімдіктер және тіпті суға кездейсоқ түсетін нәрселер қызмет етеді. Уылдырық шашу үшін судың оңтайлы температурасы 10-12 градус. Айнакөздің уылдырығы ірі. Ұзындығы 20 см, ол 8-ден 12 мыңға дейін уылдырық шашады. Жабайы табиғатта айнакөздер 7-15 жыл өмір сүреді. Айнакөз өзінің нәзік етімен және керемет дәмімен танымал.

Кіші Арал теңізінде 2024 жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстарында айнакөз балығы кездескен жоқ.

Ақ амур. *Stenopharyngodon idella* – тұқы тұқымдасына жататын тұщы су балығы. Қазақстанда Балқаш — Іле су алабында, Сырдария өзенінде жерсіндірілген. Дене тұрқы 1 м, салмағы 32 кг-нан асады. Тұрқы жұмырлау, мұрты жоқ, маңдайы жалпақ, аузы сәл төмен қараған. 3-6 жасында жыныстық жағынан жетіледі. Мамыр — шілде айларында өзен ағысымен жоғары өрлеп, уылдырық (2,5 млн-ға дейін) шашады. Уылдырық ағыспен ағып су

қабатында дамиды. Шабақтары балдырлармен, ұсақ су жәндіктерімен, ал ересектері су өсімдіктерімен (*қамыс, қоға т.б.*) қоректенеді. Амур өзенін және оның салаларын мекендейді. Ақ амур — кәсіптік маңызы бар балық. Тоғандық балық шаруашылығында тұқымымен бірге өсіріледі.

Соңғы жылдары Кіші Арал теңізіндегі ақ амур теңіздің алдыңғы бөлігінде кәсіптік балық аудандарында кездеседі. Кәсіптік аулауларда ақ амурдың ұзындығы 16 см – 39,0 см - ге дейін ауытқыды, орташа ұзындығы 24,9 см-ді құрады, ақ амурдың салмағы 86 – 1225 г-ға дейін өзгеріп, орташа салмағы 383,7 г құрады.

Кіші Арал теңізіндегі ақ амурдың жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, зерттеу жылдарында үйірде орта жастағылар басымдық көрсеткен.

Ақ дөңмаңдай *Hypophthalmichthys molitrix* – тұқы тұқымдасына жататын балық. Қиыр Шығыстағы Амур өзені алабында таралған. 1950 – 60 жылдары тоғанда өсіру үшін Қазақстанда жерсіндірілген. Қазір екі түрі – кәдімгі дөңмаңдай (*Hypophthalmichthys molitrix*) және шұбар дөңмаңдай (*Hypophthalmichthys nobilis*) бар. Олар Арал, Каспий теңіздерінде, Балқаш көлінде, Ертіс, Тобыл, Есіл, Шу, Сарысу өзендерінде тіршілік етеді. Олардың сыртқы пішіндері ұқсас, денелері екі бүйірінен қысыңқы, құрсағы қырлы, басы үлкен. Маңдайы дөңес келеді, аты осыдан шыққан. Шұбар Дөңмаңдайдың түсі қоңырлау әрі дақтары болады. Дене тұрқы 1,2 м-дей, салмағы 40 кг-нан асады. Жыныстық жағынан 5 – 7 жасында жетіледі. Мамыр – маусым айларында 4 млн-ға жуық уылдырығын ағынды су ішіне шашады. Дөңмаңдайдың шабақтары балдырлармен және ұсақ су жәндіктерімен қоректенеді. Дөңмаңдайдың кәсіптік маңызы бар.

Тәжірибелік аулауда балықтардың ұзындықтары 21,0 тен 66,5 см. аралығында, орташасы 42,5см. болды. Ақ дөңмаңдайдың салмағы 189 ден 5416 г-ға дейін, орта есеппен 1888,3 г-ды құрады.

Кіші Арал теңізіндегі ақ дөңмаңдайдың жас құрамының динамикалық анализі көрсеткендей, соңғы жылдары орта жастағы топтар басым түскен бес жасарлар басым болды.

Түйетабан *Platichthys flesus* - сүйекті балықтардың бір отряды. Алғашқы қазба қалдықтары эоцен кезеңінен сақталған. Денесі екі бүйірінен қысыңқы жалпақ, арқа және аналь жүзбеқанаттары денесінің ұзына бойына тұтаса орналасқан. Денесінің үстіңгі жағы қарақошқыл дақты болып келеді, ал денесінің астыңғы жағы ақшыл түсті болады. Көпшілік түрлері теңіз түбінде бір бүйірлеп жатып тіршілік етуге бейімделген. Біраз түрі өрістеу кезінде өзендердің тұщы суларына өтеді. Түйетабанның денесінің ұзындығы 6 см-ден 4,7 м-ге, ал салмағы бірнеше грамнан 330 кг-ға дейін жетеді. Құрсақ жүзбеқанаттары көкірек жүзбеқанаттарының алдыңғы тұсында орналасқан. Түйетабан дардың қазіргі кезде 7 тұқымдасқа бірігетін 500-ге жуық түрлері барлық мұхиттарда кездеседі. Олар әсіресе, Тынық мұхиттың тропиктік белдеуінде кең таралған. Түйетабан ұсақ шабақтармен және теңіз түбіндегі бентосты омыртқасыз жануарлармен қоректенеді. Көпшілік түрі теңіздің жағалауға жақын жерлеріне уылдырық шашады. Уылдырықтан шыққан ұсақ шабақтары жартылай мөлдір түсті, торсылдағы болады, бірақ өсе келе олардың бас сүйегі симметриялы құрылысын жоғалтып, көзі бір жағына ауысады. Торсылдағы ересектерінде жойылады. Түйетабандардың глосса (*Platichthys flesus luscus*) және түйетабан (*Platichthys flesus*) Каспий және Арал теңіздеріне жерсіндірілген. Арал теңізінде жерсіндірілген түйетабан түрлері басқа түйетабан түрлерінен арқа және аналь жүзбеқанаттарының ұзына бойында бұдыр төмпешіктері және денесінде болатын жұлдыз тәрізді ұсақ қабыршақтары арқылы ажыратылады. Бұлардың денесінің ұзындығы 37 см, салмағы 930 г-дай.

Кіші Арал теңізінде 2024 жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстарында түйетабан балығы кездескен жоқ.

Аққайран *Leuciscus idus* Қауырсын класының қанаттылар класының тұқытәрізділер отрядының тұқылар тұқымдасына жататын тұщы су балығы. Қазақстанда кең тараған.

Дене тұрқы 60 – 70 см-ге жуық, салмағы 2,5 – 4 кг-ға жетеді. 4 – 6 жасында жыныстық жағынан толысып, наурыз – сәуір айларында тасқа, су өсімдіктеріне уылдырық (114 мыңға

дейін) шашады. Шабактары 3 – 4 жылда толысады. Жәндіктермен, ұлулармен және су өсімдіктерімен қоректенеді.

Еуропадағы Рейн өзенінен бастап Шығыс сiбiрдегi Колымаға дейiнгi өзен-көлдерде кездеседi. Ақ қайран – кәсiптiк маңызы бар балық. Етi дәмдi, азықтық сапасы жоғары. Онда 19%-ке дейiн белок бар. Түсi ақ, аздап сарғыштау, кейде қызғылтым болады, қылқан сүйегi көп.

2024 жылғы тәжірибелiк аулауларда Кiшi Арал теңiзiндегi аққайран балығының ұзындығы 16,5 – 19,5 см шамасында, салмағы 113 - 181 г, орташа ұзындығы 17,9 см., ал салмағы – 146,3 г. болды.

Кiшi Арал теңiзiндегi балық түрлерiнiң жас құрам ерекшелiгi зерттеу жылы басымдық құрамын орта жас дарақтары құрады. 9,10 жасқа көксерке және жайын балық түрлерi 0,5 тен 5,3 % құраса, 9-8 жас аралығындағы балықтардың пайыздық ерекшелiктерi 0,5 тен 28,3 % құрады (кесте 3).

Кесте 3 – Кiшi Арал теңiзi ихтиофаунасының кәсiптiк маңызы бар балықтардың жас құрамының пайыздық көрсеткiштерi, 2024 жыл.

Балықтар атаулары	Жас құрамы									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
тыран	-	2,8	13,7	26,0	22,0	24,2	7,8	3,5	-	-
көксерке	18,8	24,1	23,5	14,8	5,8	5,3	4,0	1,6	1,6	0,5
шортан	-	8,7	13,0	19,6	23,9	28,3	4,3	2,2	-	-
ақмарқа	2,1	9,2	5,6	34,5	29,6	18,3	0,7	-	-	-
сазан	6,5	10,5	31,6	28,7	13,0	8,5	0,8	0,4	-	-
күмісмөңке	2,2	17,0	24,9	26,4	23,8	5,2	0,5	-	-	-
арал тортасы	-	20,7	27,9	23,3	21,4	5,9	0,8	-	-	-
қылыш	-	12,4	14,2	26,5	37,2	8,0	1,7	-	-	-
жыланбас	9,8	29,3	24,4	12,2	9,8	7,3	4,9	2,3	-	-
жайын	15,8	21,0	15,8	15,8	-	10,5	10,5	5,3	5,3	-
шемей	-	6,8	9,1	31,8	43,2	6,8	2,3	-	-	-
ақ амур	57,2	38,1	4,7	-	-	-	-	-	-	-
ақ дөңмаңдай	-	16,7	11,1	14,8	29,6	25,9	1,9	-	-	-
аққайран	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-

Түйiндей келе, Кiшi Арал теңiзiндегi балық түрлерiнiң қазiргi жағдайы қанағаттанарлық деңгейде. 2024 жылғы Кiшi Арал теңiзiнде жүргiзiлген ғылыми-аулау негiзiнде зерттелген балық түрлерiнiң ұзындық-салмақ ерекшелiктерi қанағаттанарлық жағдайда деуге болады. Тыран, шемей, балықтарының ұзындық-салмақ өлшемдерiнiң төмендегенi байқалып, жалпы орта жас балық түрлерi басымдыққа ие.

ҚОРЫТЫНДЫ

Өткен ғасырдың 80 жылдарының соңында және 90-жылдардың бас кезiнде Сырдария өзенiнен теңiзге құятын судың мөлшерiнiң көбейiп және 2005 жылы Көкарал бөгетiнiң салынуы Кiшi Арал теңiзiнiң суының тұздылығының төмендеуiне әсер еттi. Кiшi Арал теңiзiнiң суының тұздылығының азаюы онда Аралдың кәсiптiк маңызы бар байырғы балықтардың өсiп-өнуiне қолайлы жағдай туғызды.

Қазiргi таңда Кiшi Арал теңiзiнде балықтардың 22 түрi тiркелген, кәсiптiк балық түрлерiн аулаудың шектi рұқсат етiлген көлемi 6 мың тоннаға жуық құрайды.

Кiшi Арал теңiзiнiң гидрологиялық режимiнiң өзгеруi камбала-глосса балығының өсiп-көбеюiне керi әсерiн тигiздi. Себебi камбала-глосса балығының уылдырық шашып көбеюi үшiн теңiз суының тұздылығы 17 г/л –ден кем болмауы тиiс, ал Кiшi Арал теңiзiнiң қазiргi

орташа тұздылығы - 7-8 г/л. Сонымен қатар теңіздің байырғы балықтарының көбеюі, оның жемдік қорды пайдалануда бәсекелестігін төмендетті. Жоғарғы көрсетілген факторлардың нәтижесінде Кіші Арал теңізінде камбала-глосса балығының кәсіпшілік қоры күрт азайғанымен, бірақта Кіші Арал теңізінде байырғы балықтар саны жағынан көбейіп кәсіптік маңызға ие болды.

2024 жылғы Кіші Арал теңізінде жүргізілген ғылыми-аулау негізінде зерттелген балық түрлерінің ұзындық-салмақ ерекшеліктері қанағаттанарлық жағдайда деуге болады. Тыран, шемей, балықтарының ұзындық-салмақ өлшемдерінің төмендегені байқалады.

Кіші Арал теңізінің су деңгейін оңтайлы ұстап және гидробионттардың оңтайлы тіршілігі үшін келесі шаралар ұсынылады:

- Сырдария өзенінен Кіші Арал теңізіне жыл сайын қазан айынан сәуір айына дейін судың ағынын барынша жинап, жаз мезгілдерінде белгіленген экологиялық су тастау көлемінен 35 м³/с төмендетпей орта есеппен 60-75 м³/с дейін жеткізу қажет.

- Кіші Арал теңізінде су ағыны мен балықтардың өту жолдарын кеңейту үшін Саршығанақ, Бутаков қойнауларында, Сырдария сағасындағы өзекшелерінде мелиорациялық жер жұмыстарын жүргізу қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Никольский Г.В. Арал теңізі балығы // Бюлл.МОПП, Жаңа серия зоол.бөлім М.1940 шығ.(XVI)
2. Карпевич А.Ф. Су организмдерінің климатизациясының теория мен практикасы – М.Пищ.Пром-сть-1975.-Б.432 .
3. Никольский Г.В. және Фортунатов М.А. Арал теңізінің ирригациялық құрылысы және балық шаруашылығы// Арал теңізі бассейнінің ихтиофауна және су режимі туралы материалдары. - М:МОИП, 1950. – Б.6-20.
4. Бервальд Э.А.Ішкі суларда ұтымды балық аулауды ұйымдастыру жолдары /Э.А.Бервальд – Ростов-на-Дону:Ростов мемлекеттік университетінің баспасы,1964-Б. 148.
5. Гостеева М.Н. Арал тыран балығының *Abramis brama* (Berg) эколого-морфологиялық сипаттамасы / М.Н.Гостеева // А.Н.Северцев атындағы морфология және жануарлар институтының еңбектері –М.1957 – Шығ.20-С.121-147.
6. Гостеева М.Н. Арал тортасының дамуы / М.Н.Гостеева // Ихтиология сұрақтары 1956-Шығ.6.-Б.78-81.
7. Гостеева М.Н. Арал теңізінің сазан балығының дамуы және ұрықтануы / М.Н.Гостеева // ихтиология және гидробиология дереккөздері-Алматы,1959- Шығ.6- Б.34-44.
8. Ермаханов З.К. Экологиялық дағдарысқа дейін және одан кейінгі Арал теңізінің ихтиофаунасында болып жатқан өзгерістерді талдау«Мұнай және газ кен орындарын игеру жағдайындағы Каспий экожүйесінің сақтау мәселелері» үшінші халықаралық конференцияның дереккөздері, Астрахань,2009,- Б.60-64.
9. Правдин Н.Ф. Балықтарды зерттеу бойынша нұсқама. – М.: Пищепромиздат, 1965. – Б.376
10. Чугунова Н.Н. Балықтардың жасын және өсуін зерттеу бойынша нұсқама. – М.: Пищепромиздат, 1950.–Б.163.